

РАЗРЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПРАВИЛНИ КОМУНИКАЦИОННИ ЦЕЛИ В БИЗНЕС ПРОТОКОЛА

Гергана Йочева

Колеж по туризъм - Благоевград, България
e-mail: geryiocheva@abv.bg

ORCID ID: 0000-0001-7828-5665

РЕЗЮМЕ: Уменията за комуникация в работния процес означава по-малко недоразумения, по-сигурен знак за постигане на целите и напредък в организацията на работа. Уменията в работния процес са свързани с подхода и начина на работа. Притежаването на личностни качества и изграждането на навици подпомагат процеса за постигане на правилни комуникационни цели. Използването на различни комуникационни техники задължително се явява напредък в развитието на работния процес. Целта на настоящата статия е да покаже възможностите за намиране на правилни решения и техники при възникване на проблемна ситуация на работното място. В методологически план разработката се основава на някои изследователски методи и наблюдения и анализ. От съществено значение е всеки един служител да спазва нормите на поведение и да използва правилен комуникационен език.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: работен процес, казуси, комуникация, служители

RESOLUTION OF CASES TO ACHIEVE CORRECT COMMUNICATION GOALS

Gergana Yocheva

College of Tourism - Blagoevgrad, Bulgaria
e-mail: geryiocheva@abv.bg

ORCID ID: 0000-0001-7828-5665

ABSTRACT: Communication skills in the workplace mean fewer misunderstandings, a more reliable indicator of achieving goals, and progress in work organization. Skills in the work process are related to the approach and method of working. Possessing personal qualities and developing habits support the process of achieving effective communication goals. The use of various communication techniques is essential for advancing the development of the work process. The aim of this article is to demonstrate the possibilities for finding appropriate solutions and techniques when a problematic situation arises in the workplace. Methodologically, the development is based on certain research methods, observations, and analysis. It is crucial for every employee to adhere to behavioral norms and use appropriate communication language.

KEYWORDS: workflow, cases, communication, employees

ВЪВЕДЕНИЕ

Много често, при работа с хора на място се достига до възникването на конфликти и търсене на начини за тяхното адекватно и навременно разрешаване. Използването на отличен инструментариум е от важно значение за тяхното умело разрешаване.

Конфликтът може да бъде както полезен, така и вреден в работна обстановка. Когато същият протича на много високо или на много ниско ниво, разрушителният му ефект е най-силно проявен. Този конфликт, който протича на много ниско ниво, може да остане незабелязан и в същото време да не намери решение, което от своя страна може да доведе до сериозни последствия в бъдеще. И обратното, ако този

конфликт протича на много високо ниво, може да доведе до силна стресова ситуация, да разруши сплотеността в екипа и вътрешните комуникации между тях¹.

*Ефективни комуникации, Институт по публична администрация
Източник: https://www.ipa.government.bg/sites/default/files/efektivni_komunikacii.pdf*

Правилната комуникация в работната среда и постигането на поставените комуникационни цели са предвестник за напредък в бизнес протокола и провеждането на бизнес събития. Те са индикатор за по-малко недоразумения в процеса на работа и постигането на поставените цели. Правилните комуникативни умения спомагат за по-добри взаимодействия, както с колеги, така и с бъдещи потенциални бизнес партньори. Установява се в днешно време способността да се поставят и изпълняват някои цели ефективно, преди всичко от съществено значение както за личния успех, така и за успеха на организацията в която човек упражнява своята работна дейност. Много често в тези случаи се пренебрегва ясната комуникация, която води до конфликти както на работното място, така и в процеса на водене на преговори.

В бизнеса е важно, уменията за ефективно слушане и изпращане на подходящи съобщения към другата страна. Слушането е може би едно от най – трудните комуникативни умения сред обществото, бизнес комуникацията и управлението на персонал и екипи. Проджект мениджърите, бранд мениджъри, изпълнителни директори, маркетинг мениджъри, HR, дизайнери и ръководители във всички звена, трябва да притежават, но и да използват това качество. В същото време, за да протича комуникация между двама души, е необходимо да има както изпращане на съобщения (кодиране), така и получаване (декодиране) на сигнали. Когато хората говорят, искат обратна връзка, от която да се уверят, че са чути и правилно разбрани².

Установени от практиката са девет принципа на ефективна комуникация: ясна; кратка; конкретна; достоверна; правилна; адекватна; пълна; креативна; учтива, които

¹ Валентинова, Цв., 2008, Конфликтът на работното място – приятел или враг, https://chrdrri.net/sites/default/files/uploads/elibrary/08/Valentinova-Tsv_mmzp-3-4-08.pdf

² <http://productima.com/posts/ефективно-слушане-съобщения/>

могат да предотвратят проблемни ситуации и ще спомогнат за постигането на правилни комуникационни цели:

9 принципа на ефективната комуникация,

Източник: <https://www.novavizia.com/9-printsipa-na-efektivnata-komunikatsiya/>

В бизнеса, комуникационните техники са особено важни моменти на изпитание на професионализма, последователността, гъвкавостта и здравата психика на всеки един работещ. Те са резултат от ефективната бизнес комуникация, от способността на преговарящия да общува убедително, коректно, ясно и разбрано. Качествената размяна на информация по време на деловите процеси, способността за бърза ориентация във възможностите, нагласите и намеренията на преговарящите страни, както и умението да се кодират и разчитат добре сигналите и посланията, които се изпращат и приемат в този процес, показва от какво съществено значение е добрата комуникация в ситуацията на възникнали казуси. В същото време намирането на най-прагматично решение, реализирането на егоистично предимство и постигането на едностранна изгода не винаги е знак за успешно приключили делови разговори и дискусии и разрешаването на вече възникнали проблеми³.

Ето защо е наложително създаването на една добра култура на ефективна комуникация в работния процес и постигане на правилни комуникационни цели. Ако всички страни участващи във възникнал проблем в работна среда, прилагат една добра ефективна комуникация, ще се научат да развиват и следват култура на ефективна комуникация. Това ще доведе до подобряване на благополучието и устойчивостта на всички, както и двустранното разрешаване на спорни въпроси.

Най-големите бизнес постижения се свързват с ефикасните форми, тактики и техники на комуникиране между партньорите, между продавачите и купувачите, между работодателите и техните подчинени. Общоприето е ефективна да е тази комуникация, която обслужва основните цели на бизнеса като допринася за предаването и приемането на информацията по най-убедителен и разбираем начин. Успех в предприемаческата сфера не могат да постигнат онези мениджъри, които не могат и не знаят как да общуват, препъват се пред комуникационните бариери. Също

³ Стойков, Л., 2013, Ефективна комуникация при преговори, Научни трудове, брой: 3, изд.: УНСС, София, стр. 53

така, проблем са и онези бизнесмени, които не могат да намерят подход към другия човек, не се изразяват ясно, точно, разбираемо и красноречиво⁴.

Ориентирането в сложността на работното място, ясната и разбираема комуникация е това, което държи заедно поставянето на цели и тяхното изпълнение. Тук става въпрос за предаване на информация, за създаване на споделена визия, насърчаване на сътрудничеството и гарантиране, че всички са насочени към постигането на една обща цел, а ясната комуникация започва в самата основа на поставянето на цели. Определените цели в този случай са от решаващо значение, а и е важно те да се произнасят по начин, който е точен, кратък и лесно разбираем от всички членове на екипа. Неясните или двусмислени цели могат да доведат до объркване, несъответствие и напрасни усилия при постигането на поставените цели и задачи⁵.

Практически курс „Комуникационни умения“

Източник: <http://eventspro.bg/sabitie/prakticheski-kurs-komunikatsionni-umeniya/>

Лошата комуникация и неправилната комуникационна тактика, могат до доведат до постигането на конфликт и конфликтни ситуации, отблъскване на бизнес партньори и влошаване на работната среда. В този случай е необходимо владенето на някои добри и практични методи за разрешаване на казуси при възникнали ситуации.

1. Владене на вербална комуникация, при която класическото средство за общуване чрез умението да се говори, пише, комуникира, използва подходящ/правилен език за да предаде някакъв смисъл на общуването.

2. Невербалната комуникация съпътства вербалната, като целта е човек да се довери на езиковото общуване. Всичко това се реализира чрез знаци и сигнали, предавани от различни части на тялото, изражението на лицето, тембъра на гласа, начина на обличане и поведение. Невербалната комуникация е по-обща, няма точна езикова равностойност, характеризира се с някои социално-психологически механизми, подражаване и убеждаване.

3. Писмената комуникация играе значителна роля в процеса на управление на предприятията. Тя улеснява осъществяването на бизнес протокола при обмяната на

⁴ Стойков, Л., 2010, Ефективна бизнес комуникация, изд. Алма комуникация, УНСС, София

⁵ <https://www.linkedin.com/pulse/power-clear-communication-achieving-workplace-goals-jinaye-mcm-ogiu>

информация в бизнес отношенията. При този вид комуникация, общуването е свързано с осмисляне на речта и предаване на по-точна и коректна информация. Използването на тактични методи и техники, подпомагат за достигане на основните цели в бизнес отношенията, като информацията се предава по убедителен и разбираем начин.

4. Презентационните умения са съвременни средства за представяне на информация при бизнес отношенията. Успешното изразяване на търсената информация от клиенти, може да остави трайни положителни или отрицателни впечатления в отсрещната страна. Самите умения за представяне на презентация включват в себе си способностите за вербална и невербална комуникация, а дигиталните умения за използване на е-инструменти изпълняват подкрепяща функция⁶.

5. Общата мисия за постигане на правилните комуникационни цели, е специалистите, да усвояват стандартите и да не забравят необходимостта от непрекъснато обучение и обмяна на добри практики и опит⁷. Провеждането на редовни обучения е ключово средство за подобряване и уеднаквяване на поведението на служителите спрямо партньорите. Целта се изразява в достигане на необходимото качество, което е задълбоченият тренировъчен процес, съпроводен с изграждането на усещане за екип и сътрудничество, осигуряващо увереност на организацията, че ще се справи на 100% с поставените задачи пред бизнес партньорите⁸.

6. При провеждането на бизнес срещи, участникът от изпращащата страна трябва да проявява в голяма степен съчувствие и уважение към партньорите, с цел постигане на добри настоящи и бъдещи бизнес отношения. Също така, изграждането на взаимноизгодни партньорства и съюзи с бизнес партньори спомага за увеличаване на въздействието на организацията и изграждане на нейната устойчивост⁹.

7. За да се изгради ангажираност и ентузиазъм, всеки един служител в организацията е необходимо да разбере как неговият принос е свързан с общия успех на компанията. В търговски компании, които действат по този начин на развитие, провалите се превръщат в уроци, а работата се превръща в забавление. Ключът към успеха е проявата на културно съзнание, заедно с установяването на силна, положителна, уникална културна идентичност, която отличава организацията от нейните конкуренти. Това е от огромно значение, тъй като бизнес партньорите обикновено запазват своята уникална, силна и здравословна култура¹⁰.

8. Лични връзки, това са правила и възможности да знаеш как да ги ползваш. Те помагат на хората при решаването на много производствени и лични въпроси¹¹. Личните връзки включват в себе си принципът на хуманизма (*човешкото - вечност*), който е вплътен в редица морални изисквания, адресирани директно към културата на взаимоотношенията, което всъщност е учтивост, такт, скромност и точност.

⁶ Бонева, М., 2016, Презентационни умения и подкрепящи е-инструменти, VIII Международна научна конференция „Е-управление и е-комуникации“, Созопол, Технически университет София, стр. 107

⁷ Христова, Е., 2018, Институционална етика: етичен кодекс на ПР специалистите в България, НБУ, Годишник на департамент „Администрация и управление“, София, бр. 3, стр. 577

⁸ Трендафилов, Д., 2022, Изграждане и налагане на бранд, изд. НБУ, София, стр. 107

⁹ Лазарова, Т., 2022, Изграждане на личностно организационно развитие, изд. на ВУЗ „Св. Григорий Богослов“, София, стр. 65-66

¹⁰ Пак там

¹¹ Алексютина, Г., 2022, Деловой протокол и официальный этикет, Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования «Белорусско-Российский Университет», Могилев, стр. 7

9. Деловите отношения в бизнеса се основават на лично и семейно доверие, поради което възможностите за изграждане на лични връзки имат огромно значение при бизнес протокола. В този случай бизнес партньорите инвестират усилия и време в това да опознаят отсрещната страна и да изградят доверие, а преговорите са преди всичко баланс между факти и емоции¹².

10. Слушането е базисно умение за успешно общуване и решаване на проблеми. Всеки вербален или невербален сигнал показва, че личността желае да обмени информация, но сам по себе си той може да не съдържа достатъчно детайли за това каква е информацията. Говорещият трябва да бъде окуражен да продължи да говори с по-голяма дълбочина за това, което мисли или чувства¹³.

Най-важното на този етап е човек да бъде себе си и да бъде отворен за нови постижения. Новаторството винаги се оценява добре и новите предложения, които могат да се получат по време на бизнес кореспонденцията, може да се окажат едни от най-важните и значимите и могат да донесат много приходи и успехи за фирмата, партньорите и служителите като цяло.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разрешаването на казуси за постигане на правилни комуникационни цели зависи преди всичко от умението да се общува с бизнес партньори, колеги и клиенти. При възникване на проблемна ситуация е необходимо първо да се направи анализ на случващото се, като се вземат предвид различни алтернативи за намиране на правилното решение и подходи за разрешаването му. Ако не е извършен необходимия анализ е немислимо вземането на правилни решения и достигането до консенсус, което от своя страна ще рефлектира върху бизнес отношенията и отношенията между всички участници.

Провеждането на правилни комуникационни цели осигурява адекватно общуване и разбиране на изпратените послания между всички участници. Самата комуникация означава процес на общуване и обмяна на положителни съобщения. Уменията за активна комуникация, слушане и правилна интерпретация на казаното ще доведе до ефективно възприемане и изпращане на информацията. Начинът за комуникация в процеса на работа представлява по-малко недоразумения, по-сигурен знак за постигане на целите и напредък в организацията на работа.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

- Бонева, М., 2016, Презентационни умения и подкрепящи е-инструменти, VIII Международна научна конференция „Е-управление и е-комуникации“, Созопол, Технически университет София, стр. 107
- Валентинова, Цв., 2008, Конфликтът на работното място – приятел или враг, https://chrdiri.net/sites/default/files/uploads/elibrary/08/Valentinova-Tsv_mmzp-3-4-08.pdf
- Дечева, Б., Владимирова, М., Петкова, М., 2021, Протокол и етикет, ЕС, ЕСФ, Дипломатически институт, ОП „Добро управление“, изд. Дипломатически институт, София, стр. 173

¹² Дечева, Б., Владимирова, М., Петкова, М., 2021, Протокол и етикет, ЕС, ЕСФ, Дипломатически институт, ОП „Добро управление“, изд. Дипломатически институт, София, стр. 173

¹³ Панчев, В., 2009, Наръчник по умения, Граждански мониторинг върху работата на администрацията, Сдружение Център за социални практики, София, стр. 15

- Панчев, В., 2009, Наръчник по умения, Граждански мониторинг върху работата на администрацията, Сдружение Център за социални практики, София, стр. 15
- Лазарова, Т., 2022, Изграждане на личностно организационно развитие, изд. на ВУЗ „Св. Григорий Богослов“, София, стр. 65-66
- Стойков, Л., 2010, Ефективна бизнес комуникация, изд. Алма комуникация, УНСС, София
- Стойков, Л., 2013, Ефективна комуникация при преговори, Научни трудове, брой:3, изд.: УНСС, София, стр. 53
- Трендафилов, Д., 2022, Изграждане и налагане на бранд, изд. НБУ, София, стр. 107
- Христова, Е., 2018, Институционална етика: етичен кодекс на ПР специалистите в България, НБУ, Годишник на департамент „Администрация и управление“, София, бр. 3, стр. 577
- Алексютина, Г., 2022, Деловой протокол и официальный этикет, Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования «Белорусско-Российский Университет», Могилев, стр. 7
- <https://www.linkedin.com/pulse/power-clear-communication-achieving-workplace-goals-jinaye-mcm-ogiue>
- <https://www.novavizia.com/9-printsipa-na-efektivnata-komunikatsiya/>
- <http://productima.com/posts/ефективно-слушане-съобщения/>